

COMMUNIO ANALOGICA LE COORDINATE ANTROPO-TEOLOGICHE DI AMORIS LÆTITIA

Ignazio Genovese*

Il contributo proposto intende presentare due aspetti, a nostro avviso interdipendenti, in ordine a un'ermeneutica dell'Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris lætitia* (19 mar. 2016)¹ di papa Francesco. Il primo, *di metodo*, concerne il punto di partenza dell'Esortazione, ovvero il tema dell'*imago Dei*, inteso secondo quella rinnovata sensibilità teologico-magisteriale che si è progressivamente consolidata a partire dal pontificato di Giovanni Paolo II. Il secondo, *di merito*, afferisce alla *ratio* argomentativa adottata dal Pontefice, a un tempo teo-antropologica e antropo-teologica, dall'Alto/da Dio e dal basso, *comunionale* e *analogica*.

1. Il metodo: la coppia umana e l'*imago Dei*

Quanto al *metodo*. Francesco, in continuità con il dettato di san Giovanni Paolo II – e, più in generale, con una peculiare ermeneutica teologica contemporanea – individua, come punto di partenza del discorso sulla diade uomo-donna, la dottrina della creazione “a immagine di Dio”². In questo modo, egli colloca il tema dell'amore umano

* Docente di Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, l'Istituto Teologico Leoniano e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Trocchi”.

¹ FRANCESCO, papa, Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris lætitia*, in *AAS* 108/4 (2016) 311-446. Com'è noto, l'esortazione apostolica recepisce le istanze di due Sinodi dei Vescovi sulla famiglia: quello straordinario del 2014 (si tratta della III Assemblea Generale Straordinaria, dedicata al tema: “Sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione”) e quello ordinario del 2015 (la XIV Assemblea Generale Ordinaria, avente a oggetto: “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”). In questo contributo, il testo dell'*Amoris Lætitia*, da qui in avanti abbreviata in *AL*, sarà ordinariamente citato nell'originale latino, per coglierne appieno le istanze logico-argomentative. La traduzione italiana è da intendersi nostra.

² Cfr., per una prima introduzione al pensiero di Giovanni Paolo II, con particolare riferimento alla *Mulieris dignitatem* (15 ago. 1988), in *AAS* 80 (1988) 1653-1729, cfr. A. SCOLA, «L'*imago Dei* e la sessualità umana. A proposito di una tesi originale della “*Mulieris dignitatem*”», in *Anthropotes* 8 (1992) 61-73.

all'interno dell'universo antropo-teologico³ – invertendone la tradizionale, e pressoché esclusiva, collocazione nella manualistica moral-teologica (morale familiare) e sacramentaria (matrimonio). Il suo proclama emerge con forza quando, all'inizio del I capitolo dell'Esortazione Apostolica (AL 10), afferma:

Eximiis in primis duobus Genesis capitibus par hominum exhibetur in praecipua sua condicione. In illis initiorum Bibliorum verbis quaedam decretoriae sententiae elucent. Prima, quam summam Iesus commemorat, dicit: «Creavit Deus hominem ad imaginem suam; ad imaginem Dei creavit illum; masculum et feminam creavit eos» (1,27). Praeter opinionem “Dei imago” explicandi causa par revocat “masculi et feminae” [Nei primi due straordinari capitoli della Genesi è presentata una coppia di creature umane nella sua peculiare condizione. In quelle parole dell'inizio della Bibbia rifulgono alcune affermazioni decisive. La prima, che Gesù menziona sommariamente, dice: «Dio creò l'essere umano a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò» (1,27). Al di là di ogni opinione, per spiegare la natura dell'“immagine di Dio” richiama la coppia “maschio e femmina”] (AL 10).

Il Pontefice, evidenziato il carattere paradigmatico del dettato genesiaco – si noti, a tal proposito, l'uso della locuzione latina *decretoriae sententiae*⁴ –, si sofferma ad analizzare il tema dell'*imago Dei*, partendo da *Genesi* 1,27. L'esegesi del brano lo conduce ad affermare che, al di là di qualsivoglia opinione, l'*imago Dei* trova un “parallelismo esplicativo”, una *explicandi causa*, per usare i termini di *Amoris laetitia*, nella coppia uomo-donna. Del resto, seguendo la *ratio argomentativa* del dettato biblico, siamo portati a riconoscere una sorta di chiasmo, così articolato: (a) *Dio creò l'essere*

³ Si pensi, solo per fare alcuni esempi, ad alcune indicazioni desumibili dai manuali di Pannenberg (W. PANNENBERG, *Antropologia in prospettiva teologica*, Queriniana, Brescia 1987, 491-509), Gozzelino (G. GOZZELINO, *Mistero dell'uomo in Cristo. Saggio di protologia*, Elledici, Leumann 1991, 125-127) e Brambilla (F.G. BRAMBILLA, *Antropologia teologica. Chi è l'uomo perché te ne curi?*, Queriniana, Brescia 2005, 401-412) o, per maggiore pregnanza, al testo monografico curato da Schneider (T. SCHNEIDER [cur.], *Mann und Frau. Grundproblem theologischer Anthropologie*, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1989).

⁴ Stando al Forcellini, il lemma *decretorius*, -a, -um indicherebbe qualcosa di “definitivo, decisivo” (*ad discernendum pertinens, giudiciale*), mentre il termine *sententia*, -ae, che copre un'ampia gamma di significati (“sentimento”, “avviso”, “opinione”, “parere”, “intenzione”, e “voglia”), rinvierebbe a una scelta ben precisa e/o a una (personale) rappresentazione della realtà: *id quod animo sentimus, quod nobis videtur, sensus, iudicium, consilium, mens, voluntas*. Cfr. «Decretorius, a, um», in Æ. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*. II. D-L, Typis Seminarii, apud Thomam Bettinelli, Patavii 1805, 19 e «Sententia, æ», in ID., *Lexicon totius latinitatis*. IV. S-Z, 97-98.

umano (b) a Sua immagine, (b') a immagine di Dio (a') lo creò, cui segue la chiosa: *maschio e femmina li creò*. «Maschio e femmina è quindi parallelo a *immagine di Dio*»⁵, come opportunamente osserva Ravasi⁶. Questa declinazione dell'immagine non intende, *ex parte hominis*, rinviarci a una sessuazione del mistero divino⁷, ma deve essere compresa, *ex parte Dei*, quale icona della specifica relazione tra Creatore e creature – l'essere umano è immagine nella misura in cui “rappresenta” (“rende presente”) il Creatore nel governo della realtà creata⁸. La natura “polare”, “relazionale”, dell'im-

⁵ G. RAVASI, *Il libro della Genesi*, vol. I, Mondadori, Milano 2019, 117.

⁶ Che prosegue: «Ecco quindi un elemento a prima vista sorprendente. Se la Bibbia ha combattuto, si può dire, ininterrottamente, in ogni pagina, contro la tentazione di ridurre Dio a un essere sessuato – come facevano i cananei – dobbiamo dire forse che noi assomigliamo a Dio in quanto siamo *maschio e femmina*, in quanto Dio stesso ha in sé un principio maschile e femminile? Evidentemente questo è impossibile con la continua teologia di Israele. Tra l'altro qui siamo già nel VI sec.; ormai la teologia è evoluta» (RAVASI, *Il libro della Genesi*, 117).

⁷ «Num id sibi vult Deum sexu frui aut divinae cuidam sociae iugari, sicut quaedam antiquorum religiones putabant? Ut patet, haudquaquam, quandoquidem novimus quanta claritate Biblia opinionationes has reiecerint idolatricas, inter Chananaeos Terrae Sanctae vigentes» (AL, 10). Si veda, in merito, anche il *Catechismo della Chiesa Cattolica* al numero 239: «Conviene perciò ricordare che Dio trascende la distinzione umana dei sessi. Egli non è né uomo né donna, egli è Dio. Trascende pertanto la paternità e la maternità umane, pur essendone l'origine e il modello: nessuno è padre quanto Dio» (ed. it., *Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale. Commento teologico-pastorale*, Libreria Editrice Vaticana-San Paolo, Città del Vaticano-Cinisello Balsamo 2017).

⁸ Quest'assunto diviene ancor più chiaro se letto in continuità con la più ampia prospettiva del libro della *Genesi*: «Il Dio della Genesi appare innanzitutto come *il Dio creatore*. A differenza di tutti gli altri personaggi del libro, il Dio creatore non ha una genealogia né un passato; non ha storia. Ciò lo fa diventare un essere totalmente differente. Dio non entra in scena come gli altri personaggi, anzi, la sua prima azione consiste nel creare appunto la scena. In questo modo non solo si accredita come il creatore, ma anche come il direttore e signore del mondo e degli esseri che ha creato» (F. GARCÍA LÓPEZ, *Il Pentateuco*, Paideia, Brescia 2004, 61). In quest'ottica, la creazione a “immagine e somiglianza” (cfr. Gen 1,26-27) intende veicolare l'idea di una partecipazione al governo divino sulla creazione, una rappresentanza del trascendente nell'immanente: «Cosa significa *immagine e somiglianza* (*selem e d'mût*)? I due termini compaiono come sinonimi in un'iscrizione scoperta a Tell Fekjeriye (Siria), ai piedi della statua di un re. Da essa si apprende che l'aspetto fondamentale dell'immagine è rappresentare una persona; l'immagine del re, di conseguenza, deve rappresentare il re. Analogamente l'uomo, creato a immagine di Dio, ha il compito di rappresentare Dio. In quanto rappresentante di Dio, all'uomo spetta una funzione di governo. Il Dio creatore e sovrano vuole che l'uomo partecipi della sua sovranità. Il suo dominio sugli animali (sulla natura in generale) va esercitato con responsabilità, tenendo come modello il tipo di signoria esercitata da Dio: sempre con rispetto, mai in forma arbitraria» (*ibid.*, 67). In sintesi: «Man is created not *in* God's image, since God has no image of His own, but *as* God's image, or rather *to be* God's image, that is to deputize in the created world for the transcendent God who remains outside the world order» (D.J.A. CLINES, «The Image of God in Man», in *Tyndale Bulletin* 19 (1968) 53-103, qui 101).

magine, prima ancora che alla tensione tra attributi maschili e femminili di Dio⁹, tra lo *ctonico* e il *tellurico*¹⁰, che pure attraversa l'intera testimonianza biblica¹¹, risulta ancorata alla dimensione comunionale ed è funzionale al servizio cui la famiglia umana è chiamata (cfr. Gen 1,28 e Gen 2,18-24)¹². In questo senso, partendo dal plurale "Facciamo l'uomo a nostra immagine, come a nostra somiglianza" (cfr. Gen 1,26), il teologo riformato Karl Barth – istituendo una vera e propria *analogia relationis*¹³ – afferma:

L'uomo, come Dio, non è solitario. Ma come Dio è uno ed egli solo è Dio, l'essere umano in quanto tale è anche lui uno e solo della sua specie; non è due che nella dualità della sua somiglianza, che nella coppia uomo-donna. È così che egli è l'immagine e il riflesso di Dio. È così che egli riproduce nel faccia a faccia con Dio e con il suo simile, il faccia a faccia che esiste in Dio stesso [Aber wie Gott Einer und wie er allein Gott ist, so ist der Mensch als Mensch Einer und allein, zwei nur in der Zweiheit von seinesgleichen, in der Zweiheit von Mann und Frau. So ist er Gottes Abbild und Nachbild. So wiederholt er in seinem Gegenüber zu seinesgleichen das Gegenüber, das in Gott selber ist]¹⁴.

⁹ Per una prima, puntuale, introduzione al tema, cfr. A. AMATO, «Dio Padre – Dio Madre. Riflessioni preliminari», in *Ricerche teologiche* 3 (1992) 33-57.

¹⁰ Lo *ctonico* (tellurico), orientato verso la terra, la vita, la generazione, i misteri della morte, è la religione materna. L'altro, più *uranico* (celestiale), orientato verso il cielo, l'infinità, la trascendenza, è la religione paterna (cfr. L. BOFF, *Il volto materno di Dio. Saggio interdisciplinare sul femminile e le sue forme religiose*, Queriniana, Brescia 1981, 84).

¹¹ Sulla questione della paternità/maternità di Dio da un punto di vista biblico e storico-teologico, si veda il numero monografico di *Concilium* (3/1981), dal titolo: «Dio come Padre?». Tra i contributi presenti nella rivista, ci permettiamo di rinviare a quello di Geffré, il quale chiarisce in che senso il termine "Padre" debba intendersi come il nome proprio di Dio: «una teologia cristiana che prende sul serio il nome che Dio attribuisce a se stesso di Padre, è invitata a cercare – al di là di tutti gli idoli concettuali del divino – ciò che si offre al nostro pensiero nel *Dio divino* della rivelazione. Lo stabilire la misura di ciò che distingue il Dio-Padre rivelato in Gesù Cristo dal Dio dell'ontologia è ad un tempo la possibilità offerta ed il compito della nostra situazione storica» (Cl. GEFFRÉ, «"Padre" come nome proprio di Dio», *Concilium* 17 (1981) 410-423, qui 418).

¹² Quanto alla *partnership* uomo-donna alla luce della teologia della rappresentanza, cfr. J.P. REESE, «Co-workers in the Lord. A biblical theology of the partnership», in *Restoration quarterly* 45 (2003) 106-114; C.C. WEST, «God – Woman/Man – Creation. Some comments on the ethics of the relationship», in *Ecumenical Review* 33 (1981) 13-28.

¹³ Per una prima introduzione all'uso dell'analogia nella riflessione teologica contemporanea, cfr. A. GRILLO, «*Analogia entis, analogia fidei, analogia libertatis*: una questione filosofica al centro del dibattito di tre generazioni di teologi», in *Archivio di Filosofia* 84 (2016) 279-288.

¹⁴ K. BARTH, *Kirchliche Dogmatik*. III/1. *Die Lehre von der Schöpfung*, EVZ-Verlag, Zürich 41970, 208 (trad. it. nostra). Come precisa Hummel: «Understanding the plural pronouns of Genesis 1:26 to refer

Questa lettura analogico-relazionale dell'*imago Dei*, che accomuna Karl Barth a diversi altri teologi contemporanei¹⁵, testimonia la necessità di chiarire la relazione fra la teologia dell'“immagine di Dio” e la natura umana nella sua dimensione sessuale e sessuata. Partire dall'*immagine*, nel presentare la relazione uomo-donna, ci conduce a una duplice consapevolezza: storica e teologica. Storica, nella misura in cui ci spinge a ripensare, ovvero ad ampliare, la tradizionale comprensione dell'*imago Dei*. Scrive, a tal proposito, Brambilla:

L'antropologia teologica ha trascurato sovente di assumere nel proprio orizzonte la domanda sulla realtà umana nella sua distinzione di maschio e femmina. La ragione principale, anche se forse non l'unica, è che l'antropologia cristiana, legata al tema dell'*imago Dei*, ha indicato [...] l'immagine in una qualità presente nell'uomo, la sua spiritualità (o una facoltà dell'anima). Ha ritenuto tutto sommato marginale il fatto che nel parallelismo progressivo di Gen 1,26-27 la decisione di creare 'ādām a sua 'immagine' sia poi variata in modo sinonimico con «maschio e femmina li creò»¹⁶.

Da un punto di vista teologico, il punto di partenza indicato da papa Francesco, ci conduce altresì a riflettere sulla relazione fra *immagine di Dio* e *polarità sessuale*. In che modo è possibile declinare questo binomio? La distinzione uomo-donna deve essere concepita come il *proprium* dell'*imago Dei* o, piuttosto, la categoria dell'*imago Dei* illumina anche la dimensione sessuata, intesa quale forma archetipica della natura comunionale dell'essere umano? Da un punto di vista sistematico, appare sensato percorrere questa seconda proposta. A tal proposito, ci sembrano davvero significative le seguenti considerazioni di Giuliodori:

to a plurality of persons in the Godhead, Barth asserts that the “I-Thou” relation of man and woman corresponds to an “I-Thou” relation within God Himself» (H.D. HUMMEL, «The Image of God», in *Concordia Journal* 10 (1984) 83-93, qui 92).

¹⁵ Si pensi, solo per fare alcuni esempi, a Bonhoeffer (D. BONHOEFFER, *Creation and Fall*, SCM, London 1959, 33-38; orig. ted., *Schöpfung und Fall*, 1933), a Przywara (trad. it., E. PRZYWARA, *L'uomo. Antropologia tipologica*, Fabbri, Milano 1968, 177-233; ID., «*Imago Dei*. Zur theologischen Botschaft von Max Picard» (1958), in *Analogia entis. Metaphysik. Ur-Struktur und All-Rhythmus*, Erich Przywara Schriften III, Johannes, Freiburg im Breisgau ³1996, 479-493) e a von Balthasar (trad. it., H.U. VON BALTHASAR, *Teodrammatica. II. Le persone del dramma: L'uomo in Dio*, Jaca Book, Milano 1978, 335-369; ID., *Gli stati di vita del cristiano*, Jaca Book, Milano 1985, 195-216). Nella monografia di Carelli (R. CARELLI, *L'uomo e la donna nella teologia di Hans Urs von Balthasar*, Eupress FTL, Lugano 2007) è adeguatamente tracciato il debito di von Balthasar nei confronti di Przywara e Barth, così come il suo influsso sul pensiero di autori successivi: Scuola, Giuliodori, Pesarchick, etc.

¹⁶ BRAMBILLA, *Antropologia teologica*, 401.

La sessualità non è un *proprium* dell'immagine, nel senso che ne definisce compiutamente i contenuti, ma rappresenta sicuramente uno dei riflessi più importanti del contenuto comunione che Dio creando ha voluto effondere fuori di sé. In questo senso l'*unidualità umana* caratterizza l'essere dell'uomo *ad immagine e somiglianza di Dio*. L'uomo è materia, ma materia spirituale. L'uomo è impastato di sessualità, ma di sessualità amorosa e trascendente¹⁷.

Del resto, come rileva la Congregazione per la Dottrina della Fede: «È la dimensione antropologica della sessualità, inseparabile da quella teologica»¹⁸. Tralasciando e, di fatto, superando l'annosa *querelle*, connessa all'esegesi di *1Corinzi* 11,7 («L'uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo»: CEI 2008¹⁹), relativa al se e in che modo le donne partecipino dell'immagine di Dio²⁰, e in discontinuità con una lettura meramente logologica dell'*imago Dei*²¹

¹⁷ C. GIULIODRI, *Intelligenza teologica del maschile e del femminile. Problemi e prospettive nella rilettura di von Balthasar e P. Evdokimov*, Città Nuova, Roma 1991, 216.

¹⁸ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Epistula de mutuis relationibus inter viros et mulieres. Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo* (31 mag. 2004), in *AAS* 96/10 (2004) 671-687, qui 676, n. 8.

¹⁹ Nell'ambito di una lettura midrashica del secondo racconto della creazione, l'Apostolo sembrerebbe prospettare la possibilità di predicare l'immagine divina nell'uomo per il solo (?) essere umano di sesso maschile. Stando a Gnilka: «Si tratta di un'affermazione *ad hoc* nello scontro con la comunità di Corinto. Vuole richiamare all'ordine le donne che, seguendo la moda del tempo, si presentavano al servizio divino in modo sconveniente. La donna è detta "riflesso dell'uomo". Nel porre una successione cosmica di gradi – 1 Cor 11,3: Dio-Cristo-uomo-donna – Paolo dipende da tradizioni contemporanee. In questa sequenza particolareggiata, del resto, si fa menzione di Cristo, che nella concezione dell'*eikon* si trova tra Dio e l'uomo. La subordinazione, storicamente condizionata, della donna, che viene fondata sulla creazione, richiede un'urgente critica teologica. Non va ignorata d'altro canto l'affermazione positiva del v. 11, che si riferisce all'ordine della redenzione: "Nel Signore, peraltro, né la donna è qualcosa senza l'uomo, né l'uomo è qualcosa senza la donna"» (J. GNILKA, *Teologia del Nuovo Testamento*, Paideia, Brescia 2004, 43-44).

²⁰ Il tentativo di armonizzare Gen 1,26-27 con 1Cor 11,7, portò numerosi padri e teologi ad affermare una secondità biologica e sociale della donna rispetto all'uomo. Per un'ampia e dettagliata disamina del tema, si veda la miscellanea curata dalla Børresen: K.E. BØRRESEN (cur.), *A immagine di Dio. Modelli di genere nella tradizione giudaica e cristiana*, Carocci, Roma 2001. Si veda, altresì, il nostro: I. GENOVESE, «L'*imago Dei* e la sessualità umana: quale relazione?», in *Anthropotes* 40 (2024) 91-121.

²¹ La "ricerca" dell'immagine ha spesso condotto Padri e teologi di diverse epoche a rintracciarne la presenza in una qualità dell'essere umano – in particolare, la sua dimensione razionale/spirituale. Per dirla con Brambilla: «L'*imago* è stata identificata in un elemento presente nell'uomo, con una infinita gamma di variazioni» (BRAMBILLA, *Antropologia teologica*, 308). Nello specifico, la dimensione *logo-centrica* e *logologica* dell'immagine appare legata all'orizzonte *crisialogico* – siamo creati "a immagine" del Verbo, che è *immagine del Dio invisibile* (cfr. Col 1,15). Il nostro *λόγος* riflette il Verbo (*λόγος*) divino. L'intelletto appare così segnato da una certa "teonomia", traccia di un già dato e di un destino da com-

– l’immagine ricondotta alla sola dimensione *razionale-spirituale*²² –, papa Francesco individua nel dettato genesiaco (e nella categoria biblica della sponsalità) il fulcro della dimensione relazionale dell’essere umano, in continuità con il magistero di Giovanni Paolo II²³. Come osserva Clines: «The image of God does not subsist in the male but in mankind, within which woman also belongs. Thus the most basic statement about man, according to Genesis 1, that he is the image of God, does not find its full meaning in man alone, but in man and woman»²⁴.

2. La *ratio* argomentativa: la *communio analogica*

Innestata, da un punto di vista *metodologico*, l’*Amoris laetitia* in un ben preciso solco magisteriale e teologico, ci attarderemo, adesso, in alcune considerazioni *contenu-*

piere. *L’intelletto*, icona creata dell’eterno Dio, è, *anzitutto e in primo luogo*, una *facoltà dinamica*. Conoscere è riconoscersi: il “sé” come originato da Dio. E, alla fine, tendere verso quel Dio, come già insegnato dagli antichi filosofi – stando alla rilettura propostane da numerosi Padri – e come statuito dalla testimonianza biblica della divinizzazione e dell’adozione filiale.

²² Con il conseguente pericolo di “formalizzare” una diversa determinazione della razionalità maschile e di quella femminile, come accaduto nell’ambito della teologia patristica e medievale, fino a giungere alla “teologia della donna”, a noi cronologicamente più prossima. Con riferimento al periodo patristico, si pensi, ad esempio, al pensiero dell’Ipponate, per il quale ciò che nell’essere umano sono la *mens* e la *concupiscentia*, nella distinzione sessuale sono il maschile e il femminile. Pensiero, questo, che si colloca in straordinaria continuità con il dettato filoniano, che aveva così polarizzato i sessi: maschio-intelletto-agire (ἀνὴρ-νοῦς-δράω), femmina-senso-patire (γυνή- αἰσθησις- πάσχω). Cfr. PHILO ALEXANDRINUS, *Legum allegoriarum*, II, 49; AUGUSTINUS HIPONENSIS, *De Trinitate*, XII, 12, 19 e XII, 13, 21. Per quanto concerne la differenza fra “teologia della donna” e “teologia femminista”, Gibellini osserva: «La teologia femminista non è, propriamente parlando, una ‘teologia della donna’. Negli anni del dopoguerra, come reazione alle astrazioni di certa teologia neoscolastica e per far fronte a nuovi problemi emergenti, si affermarono le cosiddette ‘teologie del genitivo’ [...]. Nelle teologie del genitivo, il genitivo (oggettivo) esprime l’ambito, il settore della realtà, l’oggetto, su cui si applica la riflessione teologica. [...] Se si vuole utilizzare (come alcune teologhe fanno) la categoria di ‘teologia del genitivo’ per dare una prima definizione della teologia femminista, si dovrà dire che essa è, a differenza della teologia della donna, una teologia del genitivo *soggettivo* e cioè una teologia *di donne* e fatta dalle donne [...]; e, solo in dipendenza da questo nuovo fatto culturale ed ecclesiale, la teologia femminista è *anche* una teologia del genitivo *oggettivo*: *donne cristiane* riflettono *sulla* loro esperienza umana e cristiana e danno criticamente espressione alla loro esperienza» (R. GIBELLINI, «L’altra voce della teologia: lineamenti e prospettive di teologia femminista», 99-179, qui 107-109, in M.-T. VAN LUNEN-CHENU – ID., *Donna e teologia*, Queriniana, Brescia 1988).

²³ Per un’ampia e dettagliata introduzione ai temi della sessualità, del matrimonio e della famiglia nel magistero di Giovanni Paolo II, si vedano le monografie di Yves Semen, edite per San Paolo (Cinisello Balsamo): *La sessualità secondo Giovanni Paolo II* (4^a2011), *La spiritualità coniugale secondo Giovanni Paolo II* (2011) e *La famiglia secondo Giovanni Paolo II* (2012).

²⁴ CLINES, «The Image of God in Man», 95.

tistiche. Partire dal tema dell'*imago Dei*, ci spinge a rileggere la questione uomo-donna secondo una duplice ottica: dall'alto/Altro e dal basso, comunionale e analogico. Se l'*imago Dei*, da un punto di vista antropo-teologico, si presenta come il *trait d'union* tra l'umano e il divino, è possibile scorgerne una duplice direttrice.

L'approccio antropo-teologico, dall'*alto/Altro*, guarda alla diade uomo-donna come a un riflesso della comunione divina. Così papa Francesco: «Deus Trinitas communio est amoris atque familia eius vivens est repercussus [Il Dio Trinità è comunione d'amore e la famiglia è il suo riflesso vivente]» (AL 11). Enunciato il principio, radicato nella teologia di san Giovanni Paolo II, che viene esplicitamente citato²⁵, segue la conclusione: «Familia itaque non disiungitur ab ipsa divina essentia [La famiglia non è, dunque, distinta dalla stessa essenza divina]» (AL 11). La locuzione, d'immediata evidenza, sorprende per il registro argomentativo. L'essenza del Dio trino²⁶, che nella teologia occidentale ha conosciuto prevalentemente declinazioni e immagini "psicologiche" (legate alle facoltà intellettuale/volitiva)²⁷, è qui associata (ancorché non risolta: l'idea è quella del "riflesso"²⁸) al nucleo familiare. È questo uno dei risvolti più evidenti della

²⁵ Così Giovanni Paolo II: «nuestro Dios en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia que es el amor» (GIOVANNI PAOLO II, papa, *Omelia nella Messa a Puebla de los Angeles* (28 gen. 1979), 2, in *AAS* 71 (1979) 182-186, qui 184).

²⁶ Il tema dell'essenza divina è uno dei cardini dell'intera riflessione teologico-trinitaria e, di rimando, dell'antropo-teologica. Fondamentali sono, a tal proposito, le riflessioni dell'Aquinate (e, con lui, del *milieu* medievale), in merito alla *visio Dei*, resa possibile dal *lumen gloriae*, e al suo rapporto con l'essenza divina quale termine ultimo dell'escatologia cristiana – si veda, in tal senso, la *quaestio* 12 della *Prima Pars* della *Summa Theologiae* dell'Aquinate. Sull'oggetto della conoscenza beatifica, cfr. THOMAS AQUINAS, *Compendium Theologiae*, c. 2. Da un punto di vista magisteriale, la "visione dell'essenza divina" è oggetto di definizione nella costituzione *Benedictus Deus* (1336) di Benedetto XII (DH 1000). Cfr., per ulteriori approfondimenti, C. POZO, *Teologia dell'aldilà*, Paoline, Roma 1970, 183-227.

²⁷ È ben nota l'analogia "psicologica" di matrice agostiniana (come nell'unico soggetto vi sarebbero tre facoltà, ovvero la memoria, l'intelligenza e la volontà, così l'unico Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo), che, nelle sue riletture e varianti, assume un ruolo di primo piano nell'intera sistematica teologico-trinitaria di matrice occidentale. Cfr., in merito all'analogia psicologica agostiniana, C. YIN YAM – A. DUPONT, «A mind-centred approach of *imago Dei*. A dynamic construction in Augustine's *De Trinitate* XIV», in *Augustiniana* 62 (2012) 7-43. Come osserva Cozzi: «La grandezza dell'intuizione agostiniana sta nella portata salvifica di questa analogia, che può funzionare precisamente perché l'uomo è, nel suo principio spirituale, immagine di Dio. Non si tratta però di una corrispondenza in parallelo, bensì di un'implicazione dinamica: l'uomo è immagine di Dio nel senso di una chiamata o di un'attrazione» (A. COZZI, «Come dire oggi la Trinità», in *Tredimensioni* 3 (2006) 232-244, qui 236).

²⁸ Eco biblica di 1Cor 13,12: «Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto» (CEI 2008). Sull'esegesi del brano in chiave escatologica, cfr. POZO, *Teologia dell'aldilà*, 193-194.

modernità teologica occidentale che, a partire da Scheeben²⁹, ha visto nell'orizzonte comunione-familiare un primo e fondamentale luogo per pensare la Trinità (e trinitariamente): «l'antropologia cristiana può ragionare in analogia alla riflessione della teologia trinitaria sulla relazione e sull'amore»³⁰. La comunione, nell'*Amoris laetitia*, non è tuttavia un mero *contenuto* teologico, ma si presenta quale *termine* "operativo" dell'intera Esortazione. Il lemma "*communio*" (*comunione*) è infatti attestato ben 33 volte nell'Esortazione, in tutte le accezioni – teo-antropologiche, antropo-teologiche e sacramentarie – e declinazioni – nel senso morfo-sintattico – possibili, e l'accompagna dall'inizio alla fine. La comunione garantisce unità, senza per questo dimenticare le differenze:

L'unità alla quale occorre tendere non è uniformità, ma una sorta di "unità nella diversità" [unitas in diversitate] o, per così dire, "diversità riconciliata" [diversitas reconciliata]. In questo arricchente sistema di comunione fraterna, persone diverse si incontrano, si rispettano e si stimano a vicenda, mantenendo tuttavia differenti sembianze e caratteristiche, che arricchiscono il bene comune (*AL* 139).

La comunione verticale, la comunione che è da/in Dio, che è Dio stesso, precede e fonda la comunione orizzontale e ci mostra la natura *comunione* dell'*imago Dei*.

Ma l'*imago Dei*, formalmente intesa, diviene anche un principio dal basso, nella misura in cui consente alla coppia umana di rendere presente, in qualche modo, il mistero divino. Così, in *Amoris laetitia*, l'approccio *comunione* sembra aprirsi ad un corrispettivo *analogico*, dal *basso*, capace di presentare i sessi come un termine a partire dal quale parlare di Dio. E, in questo senso, acquista una significativa valenza quanto sostenuto da papa Francesco al numero 73 dell'Esortazione: «l'analogia [similitudo] tra marito-moglie, Cristo-Chiesa" è una "similitudine imperfetta [imperfecta

²⁹ La riflessione sul mistero dei sessi, in particolare sulla natura della donna, è in Scheeben condizionata dall'atmosfera romantica che caratterizzava la Germania della prima metà dell'Ottocento. E tuttavia, il teologo tedesco, «è certamente lungi dall'essere un semplice epigono della scuola romantica. Oltre ad apporti originali nella sua teologia si rispecchiano, come in una sintesi, le epoche più feconde della teologia cattolica. Perciò anche nel tentare una soluzione metafisica del mistero della donna, vi concorrono diverse componenti» (M. VALKOVIĆ, *L'uomo, la donna e il matrimonio nella teologia di Matthias Joseph Scheeben*, s.n., Roma 1965, 39-40). Il nesso stabilito da Scheeben fra la donna e lo Spirito Santo, così come la sua lettura analogica del mistero trinitario in chiave familiare, saranno a più riprese sviluppati dalla teologia successiva. Cfr., in tal senso Y.M.J. CONGAR, *Credo nello Spirito Santo*, Queriniana, Brescia 1998, 600-603; J. GALOT, «La donna e lo Spirito», in *La Civiltà Cattolica* 127/3 (1976) 345-358.

³⁰ A. SCOLA, «Antropologia cristiana», in *Conceptualization of the Person in Social Sciences*, cur. E. Malinvaud – M.A. Glendon, The Pontifical Academy of Social Sciences, Vatican City 2006, 7-24, qui 23.

similitudo]”» (AL 73) – si noti, nell’originale latino, l’uso del termine *similitudo*, in luogo del sinonimo *analogia*³¹. Si tratta, come indicato in nota, di una citazione dell’*Udienza generale* del 6 maggio 2015³². Il passaggio che, com’è evidente, ricalca la teologia paolina di *Efesini* 5,32 («Questo mistero [μυστήριον] è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!»³³: CEI 2008), acquista, a nostro avviso, una particolare valenza, nella misura in cui qualifica l’analogia Cristo-Chiesa come “imperfetta”. Verrebbe da chiedersi in che senso intendere quell’*imperfetta* (in latino: *imperfecta*). Le risposte, a tal proposito, potrebbero far leva su tre diversi versanti.

In primo luogo, è *imperfetta* per la natura propria della riflessione analogica. L’analogia, quale termine medio tra un discorso univoco ed equivoco, è sì in grado di comunicare qualcosa, senza tuttavia esaurire il senso del mistero – a maggior ragione di quello divino³⁴. A tal proposito, giova ricordare che l’analogia, nella speculazione medievale, conosceva il triplice dinamismo *affermativo*, *negativo* ed *eminenziale*. Quest’ultimo rimandava all’eccedenza, ovvero all’impossibilità per le creature di significare adeguatamente il Creatore: «perché tra il creatore e la creatura, per quanto grande sia la somiglianza, maggiore è la differenza [quia inter creatorem et creaturam non potest tanta similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda]», come statuisce il Concilio Lateranense IV³⁵. Del resto, se nella sua genesi logico-matematica,

³¹ Il termine *similitudo* e il lemma *analogia* sono da considerarsi sinonimi. Tuttavia, se il sostantivo *analogia*, in forza della sua etimologia e del suo uso filosofico-matematico, sottolinea con maggior forza il rapporto di proporzione tra due termini, il sostantivo *similitudo*, dal canto suo, tende a evidenziare la somiglianza fra due (o più) realtà. Nel *Lexicon* di Forcellini, *similitudo* indica «somiglianza, medesimità, conformità, similitudine, ὁμοίωσις», mentre *analogia* «proporzione, convenienza, similitudine, ἀναλογία». Cfr. «Analogia, æ», in Æ. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*. I. A-C, 154 e «Similitudo, inis», in ID., *Lexicon totius latinitatis*. IV. S-Z, 135-136.

³² Cfr. FRANCESCO, papa, *Udienza generale* (6 mag. 2015), in *L’Osservatore Romano* (7 mag. 2015), 8.

³³ Per un’ampia e articolata contestualizzazione biblico-magisteriale del testo, cfr. E. GIANNARELLI, «La lettera agli *Efesini*, l’epistola degli sposi», in *La lettera agli Efesini nel cristianesimo antico*, cur. A. Lenzuni, EDB, Bologna 2008, 179-217.

³⁴ La forza dell’argomentazione dell’Aquinates, in tal senso, non ammette dubbi: «alcuni nomi si predicano di Dio e delle creature in modo analogo e non puramente equivoco e neppure univoco. Infatti, possiamo denominare Dio, partendo dalle creature, come sopra è stato detto. E così, tutto ciò che si predica di Dio e delle creature, si predica in quanto c’è un certo ordine della creatura a Dio, come a principio e a causa, in cui preesistono in modo eccellente tutte le perfezioni delle cose» (THOMAS AQUINAS, *S. Th.*, I, q. 13, a. 5, resp.; trad. it., *Somma di Teologia*. I. Parte Prima, Città Nuova, Roma 2018, 438). Ovviamente, occorre sempre custodire l’eccedenza e l’ineffabilità di Dio, che rimane avvolto nell’oscura notte dell’ignoranza (cfr. ID., *I Sent.*, d. 8, q. 1, a. 1, ad 4).

³⁵ CONCILIO LATERANENSE IV, cap. 2. *De errore abbatiss Ioachim*, in *DH* 806 (ed. it., EDB, Bologna 42001).

l'analogia dice uguaglianza di rapporti³⁶, in ambito teologico, essa è stata recepita secondo la determinazione aristotelica dell'analogia dell'essere, ovvero: «la questione circa il modo equivoco o univoco oppure, appunto, 'analogo', in cui, nelle categorie, si predica l'essere»³⁷. Per coglierne tutte le implicazioni, seguendo il registro argomentativo di Bulgakov, non possiamo non riconoscere come il dinamismo infraumano mantenga quella maggiore dissomiglianza, data dal carattere *uni-ipostatico* del suo dirsi e del suo darsi. Così il teologo ortodosso:

*Dio è amore. Amore non come "qualità", ma come l'essenza stessa dell'amore. [...] L'essenza tri-ipostatica di Dio può essere compresa solo come atto dell'amore che si realizza prima di ogni eternità. Essa istituisce la Trinità del Soggetto divino come reciprocità dell'amore esistente prima dell'eternità. Il nostro io isolato, uni-ipostatico, egoistico è sì unito all'altro io, attraverso i legami della necessità del suo essere, però nella cattolicità della coscienza del nostro io stesso è già implicita la forza della discordia e della segregazione. Il tu è per il mio io non solo con-io, ma anche non-io; sebbene possieda la natura dell'io, il tu è già un io estraneo, in un certo senso un contro-io. [...] Questo senso di estraneità può dissolversi e il muro divisorio può assottigliarsi, se l'io estraneo non rimane più estraneo per noi, bensì diventa l'io parente, vicino, amato; ama il tuo prossimo come te stesso. Ma per l'uomo l'amore è sempre solo qualità, uno stato, una capacità, ma non l'essenza in sé, la quale resta nonostante tutto l'amor proprio. Perciò, per noi il confine tra io e tu è invalicabile dal punto di vista ontologico, benché esso possa essere superato dal punto di vista modale, tuttavia il tu rimane sempre il non-io. In Dio, invece, attraverso l'atto dell'amore in quanto reciprocità ontologica questo limite viene superato e distrutto*³⁸.

In seconda battuta, l'analogia può dirsi imperfetta quanto all'*oggetto*. Nel senso che il binomio Cristo-Chiesa non è in grado di esaurire tutta la dinamica simbolica

³⁶ «Secondo la formulazione originaria, che risale al Περὶ τῆς μουσικῆς di Archita di Taranto e si consolida nel pensiero di Platone, l'analogia è il dispositivo che pone una relazione di uguaglianza non tra sostanze, ma tra rapporti» (N. DI VITA, «Essere e senso nella filosofia degli Stoici», in *La dottrina dell'analogia dell'essere nella «Metafisica» di Aristotele e i suoi sviluppi nel pensiero tardo-antico e medievale*, cur. R. Salis, Il Poligrafo, Padova 2019, 143-157, qui 143).

³⁷ N. DI VITA, «Essere e senso nella filosofia degli Stoici», cit., 144. Sull'analogia in Aristotele, cfr. V. MELCHIORRE, «L'analogia in Aristotele», in *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica* 85 (1993) 230-255. Quanto all'analogia dell'essere in Tommaso d'Aquino, cfr. P. FERRERIO, «Analogia dell'essere e metafisica a partire da Tommaso d'Aquino», in *Divus Thomas* 116 (2013) 121-170.

³⁸ S. BULGAKOV, «Capitoli sulla Trinitarietà», in P. CODA, *Sergej Bulgakov*, Morcelliana, Brescia 2003, 67-171, qui 104-105.

racchiusa dalla diade uomo-donna³⁹. Non a caso, nel corso della storia della teologia non sono mancate altre analogie familiari che, ad esempio, hanno associato il maschile e il femminile a Cristo, nuovo Adamo, e a Maria, nuova Eva – come tipo-antitipo⁴⁰ –, al figlio e allo Spirito Santo – tesi, questa, variamente e diversamente articolata nella storia della riflessione teologica dai Padri⁴¹ ai giorni nostri⁴² –, ovvero a Giovanni il Battista e a Maria – come nell'icona orientale della δέησις⁴³.

Infine, l'analogia è imperfetta, nella misura in cui *imperfetto* è l'umano approssimarsi al divino – ovvero, quanto ai *sogetti* che la realizzano. Non a caso, l'Esortazione Apostolica indica, partendo dalla dimensione comunionale, l'orizzonte entro il quale

³⁹ «Ora, non vi è dubbio che la coppia Cristo-Chiesa sia originaria e archetipo della coppia u/d (Scola, [Il mistero nuziale. Uomo-donna. I, Lateran University Press, Roma] 2005, 23). Più complesso è affermare che Cristo si sposa con il suo Corpo e che la Chiesa, in quanto corrispondente, fa la parte della donna. Che la Chiesa sia donna, infatti, fa parte dell'analogia, ma deve rimanere a questo livello; la Chiesa non è la personificazione della donna, a meno di non trasformare – con un triplo salto tipologico – la Chiesa in Maria» (D. MIGLIORINI, «È possibile una teologia del genere? Antropologia e morale alla prova della postmodernità (... e del 'gender')», in *Sguardi del genere. Voci in dialogo*, cur. P. Rigliano, Mimesis, Milano-Udine 2018, 177-285, qui 230).

⁴⁰ In merito alla coppia Cristo, nuovo Adamo – Maria, nuova Eva, cfr. V. NOÈ, *Come l'hanno amata! Profili di Santi mariani*, Messaggero, Padova 1989, 35-42.

⁴¹ Si pensi a chi, nel periodo patristico, ha cercato di scorgere delle analogie della Trinità *ad intra* nel racconto biblico della genesi di Adamo, Eva e Seth: EFREM, *Diatesseron*, cap. XIX, 15; GREGORIUS NAZANZIENUS, *Oratio XXXI*, 11; PROCOPIUS GAZAEUS, *Commentarius in Genesis* 1, 26; ATHANASIUS SINAITICUS, *Oratio* I, 13; ID., *Hexaemeron*, lib. X; così come un celebre che figura in appendice alle opere di Gregorio di Nissa (ΠΕΠΙ ΤΟΥ, ΤΙ ΕΣΤΙ ΤΟ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ). Per ulteriori approfondimenti, cfr. A. ORBE, «La procesión del Espíritu Santo y el origen de Eva», in *Gregorianum* 45 (1964) 103-118.

⁴² La produzione teologica contemporanea, sul tema, è imponente. Tra gli altri, occorre certamente segnalare il contributo di Evdokimov e quello di von Balthasar. In merito alle loro tesi, cfr. C. GIULIODORI, *Intelligenza teologica del maschile e del femminile. Problemi e prospettive nella rilettura di von Balthasar e P. Evdokimov*, Città Nuova, Roma 1991.

⁴³ L'icona della δέησις è la composizione centrale del complesso dell'iconostasi. Qui il Cristo, vero Dio e vero uomo, è posto *tra* – per usare una locuzione di przywariana memoria – Maria e Giovanni Battista. Guardando al Cristo, unico termine divino-umano, è possibile scorgere il legame archetipico, la comune δῶκονια, che il Battista e la Vergine esercitano anche in relazione alla loro propaggine sessuata (maschile e femminile): «They manifest the human aspect of Incarnation. Wisdom is revealed in the fullness of the human being, and thus in its male and its female essence. The Forerunner and the Mother of God are at the head of "all of Wisdom's children"» (S. BULGAKOV, *The friend of the bridegroom. On the Orthodox Veneration of the Forerunner*, William B. Eerdmans, Grand Rapids-Cambridge 2003, 154). Ulteriori e contigue riflessioni, in: P.N. EVDOKIMOV, *La donna e la salvezza del mondo*, Jaca Book, Milano 1980, rist. 1989 (orig. fr., *La femme et le salut du monde*, Desclée de Brouwer, Paris 1978). Sull'icona della δέησις, si veda: M. Andaloro, «Note sui temi iconografici della Deesis e della Haghiosoritissa», in *Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte. Nuova serie* 17 (1970) 85-153.

realizzare *analogicamente* l'approssimazione/unione al mistero di Dio. Se l'immagine rende l'essere umano in grado di manifestare Dio e lo muove a Lui, secondo la logica dell'assimilazione, dell'"immagine somigliante", interviene allora il momento dell'*ὁμοίωσις θεῶ*, della somiglianza, con tutto quel che può comportare di eredità platonica (si vedano, in particolare, il *Fedro* e il *Teeteto*). Nell'antropologia cristiana, ben inteso, l'assimilazione a Dio non sarà mai concepibile se non per mezzo della grazia che viene da Dio, il che esclude la *συγγένεια* naturale della filosofia greca, sostituendola con l'idea dell'adozione filiale.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, riteniamo che questa "doppia" rilettura, antropo-teologica e teo-antropologica, *comunione* e *analogica*, in continuità con l'insegnamento di Giovanni Paolo II, si presenti come l'essenza e il centro del recente magistero pontificio, non ultimo dell'*Amoris laetitia*. L'*imago Dei* acquista così un volto "nuovo": l'orizzonte *logologico*, che ne aveva contraddistinto la primigenia definizione/determinazione, è inteso nella sua natura più profonda, quella relazionale, e non ultima quella sessuale⁴⁴. Il *λόγος* dice relazione: relazione trinitaria (in Dio: il *Λόγος* del Padre) e cristologica (in virtù dell'assunzione della natura umana – come indicato da *Gaudium et spes*, 22). E, in un'ultima istanza, relazione (/alleanza) fra Dio e gli esseri umani. In questo senso la *comunione* familiare/relazionale, nel senso più ampio del termine, diviene icona di Dio: ne è un riflesso, un'*analogia*, ancorché imperfetta. Come osserva Przywara, associando *analogia* e *imago Dei* nei termini della rappresentanza e dell'eccedenza (*maior dissimilitudo*): «Come Dio è per sé l'"In-Alto" nella sua originaria relazione alla creatura, così l'uomo è l'"In-Alto" nella sua relazione originaria tra la creazione e Dio»⁴⁵.

⁴⁴ Di particolare rilevanza, in merito al tema in esame, è il contributo di Virgilio Melchiorre. Nella sua indagine, egli cerca di rispondere al seguente interrogativo: «L'itinerario fenomenologico sull'intenzionalità riconoscente ci ha portati sin qui a disegnare il rapporto io-tu, ma non sempre e in ogni caso con cautela si è parlato del rapporto uomo-donna: il discorso sullo sguardo è senza dubbio più comprensivo. La diversità necessaria al riconoscimento ha, dunque, una sua specificità nella coppia uomo-donna o la differenza sessuale è in questo caso irrilevante?» (V. MELCHIORRE, «Dialettica dell'eros», in ID., *Meta-critica dell'eros*, Vita e Pensiero, Milano 1977, 31-123, qui 60).

⁴⁵ «Wie Gott in Seiner Ur-Beziehung zum Geschöpflichen das "In-Über" zu ihm ist (was Analogie heißt), so ist der Mensch in seiner Ur-Beziehung zwischen Schöpfung und Gott das "In-Über" Przywara» (PRZYWARA, «*Imago Dei*. Zur theologischen Botschaft von Max Picard» (1958), 483; trad. it. nostra). Sull'*analogia entis* przywara, cfr. L. STRYZY-STEINERT, «Die *Analogia-entis* und Bild-Problematik bei Erich Przywara. Mit Blick auf *Edith Stein*», in *Teresianum* 68 (2017) 327-361.

ABSTRACT

Il saggio presenta due aspetti interdipendenti in ordine a un'ermeneutica dell'Esortazione Apostolica post-sinodale Amoris lætitia (19 marzo 2016) di papa Francesco. Il primo, di metodo, concerne il punto di partenza dell'Esortazione, ovvero il tema dell'Imago Dei, inteso secondo quella rinnovata sensibilità teologico-magisteriale che si è progressivamente consolidata a partire dal pontificato di Giovanni Paolo II. Il secondo, di merito, afferisce alla ratio argomentativa adottata dal Pontefice, a un tempo teo-antropologica e antropo-teologica, dall'Alto/da Dio e dal basso, comunionale e analogica.

* * *

This essay intends to present two interdependent aspects regarding the post-synodal Apostolic Exhortation Amoris lætitia (19 March 2016) of Pope Francis. The first, methodological, concerns the starting point of the Exhortation, that is, the theme of the Imago Dei, understood according to that renewed theological-magisterial sensitivity, which has progressively consolidated since the pontificate of John Paul II. The second, of merit, pertains to the argumentative ratio adopted by the Pontiff, at once theo-anthropological and anthropo-theological, from Above/from God and from below, communion and analogical.

KEYWORDS

Amoris lætitia / Imago Dei / Uomo-donna / Antropologia teologica / Analogia

Amoris lætitia / Imago Dei / Man-woman / Theological Anthropology / Analogy